

**ANALISIS SISTEM HUKUM DAN KOMUNITI LOKAL
ADAT BATAK TOBA MANGONGKAL HOLI**

Dosen Pengampuh:

Ibnu Avena, S.Sos, M.Si

DISUSUN OLEH:

**Malika Dialusi Hutasoit
(210905008)**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023**

ANALISIS SISTEM HUKUM DAN KOMUNITI LOKAL ADAT BATAK TOBA MANGONGKAL HOLI

Abstrak

Hukum dan komunitas lokal memiliki keterkaitan yang kuat dan penting dalam menjaga keselarasan sosial. Interaksi ini meliputi berbagai hal, mulai dari aturan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari hingga penegakan hukum yang mengikuti nilai-nilai lokal. Kehadiran hukum dalam komunitas lokal membantu memelihara tradisi, nilai-nilai, serta identitas budaya, sementara komunitas lokal juga dapat mempengaruhi pembentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penelitian yang cermat tentang bagaimana hukum dan komunitas lokal berinteraksi menjadi penting untuk memahami cara kedua entitas ini saling mempengaruhi dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Kebudayaan Suku Batak Toba, khususnya dalam konteks perayaan Mangongkal Holi, kaya akan norma dan aturan yang mengikat kehidupan masyarakat. Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi adat yang dimiliki oleh suku Batak Toba. Tradisi ini mengandung nilai, aturan, dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang menganutnya.

Artikel ini membahas Sistem Hukum dan Komuniti Lokal Suku Batak Toba, dengan fokus pada perayaan Mangongkal Holi. Membahas norma-norma yang terdapat dalam Komuniti Lokal Mangongkal Holi antara lain keselarasan dengan alam, kesatuan dan solidaritas, penghormatan terhadap leluhur, pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan mengulas Dampak positif dan negatif Komuniti Lokal Batak Toba hingga Kaitan Sensory Ethnography dengan Upacara Mangongkal Holi. Norma-norma tersebut merupakan bagian dari kebudayaan Batak Toba dan harus dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. Dalam konteks hukum, norma-norma tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kesopanan dan norma hukum abstrak yang mengatur pergaulan hidup setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Batak Toba untuk memahami dan mematuhi norma-norma tersebut agar tercipta keharmonisan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan pentingnya norma komunitas lokal dalam mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini memberikan contoh konkret mengenai norma komunitas lokal dari suku Batak Toba, yaitu tradisi Mangongkal Holi yang merupakan bentuk penghormatan terhadap orang tua. Penulis ingin menyoroti bahwa norma-norma komunitas lokal tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Adanya kebutuhan untuk menganalisis norma dan aturan yang mengikat kehidupan kebudayaan dalam suku Batak Toba - Mangongkal Holi. Tradisi ini dianggap memiliki nilai, aturan, dan norma-norma yang penting untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menganutnya. Selain itu, tradisi Mangongkal Holi juga telah mengalami perkembangan dengan penerapan unsur Kekristenan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran norma dan aturan dalam tradisi ini dalam membentuk interaksi sosial, identitas budaya, pelestarian lingkungan, serta menjaga keutuhan dan makna dari Mangongkal Holi serta dalam mengatur kehidupan sehari-hari suku Batak Toba.

Kebutuhan untuk memahami implementasi dan pengalaman hukum adat di masyarakat Batak melalui pendekatan Sensory Ethnography. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengalaman sensori seseorang dalam konteks nyata dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum adat diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, tulisan tersebut juga mencerminkan kepentingan dalam menggali konsep kaitan hukum dalam konteks antropologi sensori, yang melibatkan aspek kognitif, persepsi, dan pengalaman sensori individu dalam menangani dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan sensory ethnography secara lebih mendalam untuk memahami konflik terkait tanah adat di masyarakat Batak, dengan menggunakan berbagai metode seperti teknologi audio-visual, partisipasi observasional mendalam, pencatatan sensorik, dan penggunaan narasi sensorik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Organisasi Sosial dan Hukum Adat Toba-Batak Sumatera Utara?
2. Peran norma komunitas lokal dalam mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial?
3. Bagaimana aturan yang mengikat kehidupan kebudayaan di suku Batak Toba seperti upacara Mangongkal Holi!
4. Bagaimana Kaitan Hukum Adat dan Sensory Ethnography dalam kasus Mangongkal Holi?

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis peran norma dan aturan dalam tradisi Mangongkal Holi suku Batak Toba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, membentuk interaksi sosial, memperkuat identitas budaya, serta mempengaruhi pelestarian lingkungan. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya melestarikan norma dan aturan dalam tradisi ini sebagai upaya mempertahankan kekayaan budaya Suku Batak Toba.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menerapkan pendekatan Sensory Ethnography secara lebih mendalam dalam memahami implementasi dan pengalaman hukum adat di masyarakat Batak, khususnya dalam konteks konflik terkait tanah adat. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai metode Sensory Ethnography, seperti teknologi audio-visual, partisipasi observasional mendalam, pencatatan sensorik, dan penggunaan narasi sensorik, sebagai alat untuk memahami konflik terkait tanah adat secara lebih mendalam. Dengan demikian, tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi hukum adat dan konflik terkait tanah adat di masyarakat Batak melalui pendekatan Sensory Ethnography.

D. Metode

Metode penulisan ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma dan aturan yang mengatur kehidupan kebudayaan dalam tradisi Mangongkal Holi suku Batak Toba. Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tradisi Mangongkal Holi dan pengaruh Kekristenan terhadap perkembangannya. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk mengungkap peran norma dan aturan dalam membentuk interaksi sosial, identitas budaya, pelestarian lingkungan, serta menjaga keutuhan dan makna dari Mangongkal Holi serta dalam mengatur kehidupan sehari-hari suku Batak Toba.

BAB II PEMBAHASAN

A. Organisasi Sosial Dan Hukum Adat Toba-Batak Sumatera Utara

Konsep kewilayahan merupakan inti dari hukum masyarakat lokal di kalangan masyarakat Batak. Setiap marga dan kelompok suku mempunyai wilayah tersendiri yang meliputi tanah, hutan, dan perairan yang secara eksklusif dimiliki dan dikuasai oleh keturunan pendirinya. Teritorialitas ini dipertahankan melalui dongeng komunal, tanda pengakuan, dan otoritas kelompok penguasa. Silsilah dan keturunan memainkan peran penting dalam hukum masyarakat setempat. Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, dan keanggotaan dalam marga atau kelompok suku tertentu ditentukan oleh keturunan patrilineal seseorang. Silsilah menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, hak-hak dan keistimewaannya, serta hubungannya dengan kelompok kekerabatannya.

Hukum masyarakat lokal merupakan suatu sistem pemerintahan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan desa, mulai dari penyelesaian perselisihan dan hak milik hingga pengelolaan kegiatan sehari-hari. Konkritnya hal ini terlihat dari cara mereka diterima, dihormati, dan dipatuhi oleh penduduk desa dan desa-desa lain dalam kelompok kekerabatan yang sama.

Beberapa konsep yang dapat digunakan sebagai hukum masyarakat lokal, salah satunya adalah prinsip yurisdiksi teritorial, yang menyatakan bahwa hukum suatu wilayah tertentu berlaku untuk tanah di dalam wilayah tersebut, terlepas dari dimana pun pemilik sahnya berada. Prinsip ini diilustrasikan dengan contoh seorang pria dari Samosir yang menikah dengan seorang wanita dari Toba dan menerima sebidang sawah di Toba sebagai hadiah dari mertuanya. Dalam kasus ini, hukum tanah Samosir tidak berlaku untuk sawah tersebut; sebaliknya, hukum Toba, di mana tanah tersebut berada, berlaku.

Konsep lainnya adalah prinsip yurisdiksi individual, yang menunjukkan bahwa hukum dapat berlaku secara individual dan berbeda di berbagai bidang. Prinsip ini terutama terlihat jelas dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan pertanahan, tetapi juga dapat dilihat di bidang-bidang seperti perbudakan dan perampasan.

Hukum adat Batak mengatur penguasaan tanah berdasarkan letak tanah dan asal usul orang. Misalnya, jika seorang laki-laki Samosir menikah dengan gadis Toba dan menerima hadiah sawah basah di Toba, maka hukum penguasaan tanah di Samosir tidak berlaku. Sebaliknya yang berlaku adalah hukum Toba. Demikian pula apabila seorang laki-laki dari Silindung pergi ke Negeri Dairi untuk menata kebun kopi dan menyerahkan sawah-sawahnya dan tanah-tanah keringnya kepada uarisnya di Silindung, maka hubungannya dengan tanah itu diatur dengan undang-undang yang diperoleh di Silindung. .

Namun, menyelidiki dan menegakkan hukum adat Batak bisa jadi merupakan suatu tantangan. Hal ini karena undang-undang sering kali ditetapkan oleh pemimpinnya sendiri, dan dianggap sebagai peraturan yang tetap dan tidak dapat diubah. Orang Batak juga menggunakan kata *uhum* yang berarti penyelenggaraan peradilan, pemakaian hukum, hukum yang dilaksanakan oleh hakim, sehingga menekankan sifat wajibnya dan pemeliharannya dengan sanksi.

B. Norma Komuniti Lokal Dalam Mempengaruhi Perilaku Dan Interaksi Sosial

Norma komuniti lokal adalah seperangkat aturan atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma ini dapat berupa aturan perilaku, nilai-nilai, atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Norma komuniti lokal dapat membantu membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja sama, dan penghormatan terhadap orang lain. Namun, jika norma ini menjadi terlalu kaku dan membatasi kebebasan individu, atau jika norma ini digunakan untuk membenarkan perilaku yang tidak adil atau diskriminatif, maka dampaknya dapat menjadi negatif.

Salah satu Norma Komuniti Lokal dari suku Batak Toba:

Mangongkal Holi

Norma komuniti lokal ini adalah salah satu norma Penghormatan terhadap Orangtua dalam suku Batak Toba. Oleh karena itu norma komunitas lokal penghormatan terhadap orangtua atau mangongkal holi adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Indonesia. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang bertujuan memberikan penghormatan kepada roh orang tua yang telah tiada. Dalam tradisi ini, masyarakat Batak Toba melakukan upacara untuk mengumpulkan tulang belulang dari jasad orang tua yang dimasukkan ke peti yang baru untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak.

Selain itu, dalam upacara ini juga dilakukan pemberian doa yang berisi nasehat atau wejangan kepada keluarga agar upacara Mangokal Holi yang sedang dijalankan berjalan lancar dan tidak bertentangan. Norma penghormatan terhadap orangtua atau mangokkal holi ini dapat membantu mempromosikan nilai-nilai seperti rasa hormat, penghargaan, dan perhatian terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Namun, jika norma ini menjadi terlalu kaku dan membatasi kebebasan individu, atau jika norma ini digunakan untuk membenarkan perilaku yang tidak adil atau diskriminatif, maka dampaknya dapat menjadi negatif.

Adapun Dampak Positif dan Negatif Norma Komuniti Lokal Suku Batak Toba:

Dampak Positif:

➤ **Keterjagaan Hubungan Keluarga:**

Norma ini mempromosikan hubungan keluarga yang kuat dan harmonis. Penghormatan terhadap orang tua dapat menciptakan ikatan emosional yang erat antara anggota keluarga, memberikan dukungan sosial, dan mengurangi konflik keluarga.

➤ **Pembelajaran Nilai-Nilai Positif:**

Anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan pengabdian kepada keluarga. Ini dapat membentuk karakter yang baik dan membantu dalam interaksi sosial di masyarakat.

➤ **Pemeliharaan Budaya dan Tradisi:**

Penghormatan terhadap orang tua adalah bagian penting dari warisan budaya Suku Batak Toba. Dengan mempertahankan norma ini, mereka dapat memelihara dan meneruskan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka kepada generasi berikutnya.

Dampak Negatif:

➤ **Keterbatasan Kebebasan Individu:**

Norma ini dapat mengakibatkan keterbatasan kebebasan individu, terutama dalam pengambilan keputusan pribadi seperti pemilihan karier atau pernikahan. Ada tekanan untuk mengikuti nasihat orang tua, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan atau bakat pribadi.

➤ **Penghambatan Inovasi dan Perubahan:**

Ketika penghormatan terhadap orang tua menjadi terlalu kuat, hal ini dapat menghambat inovasi dan perubahan dalam masyarakat. Orang mungkin enggan untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional.

➤ **Masalah Ketergantungan Ekonomi:**

Dalam beberapa kasus, kewajiban finansial terhadap orang tua bisa menjadi beban berat jika tidak dikelola dengan baik. Anak-anak mungkin merasa tertekan untuk memberikan dukungan finansial, bahkan jika mereka sendiri menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam hal penghormatan terhadap orangtua atau mangongkal holi, norma ini dapat memiliki dampak positif dalam mempromosikan nilai-nilai seperti rasa hormat, penghargaan, dan perhatian terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Namun, jika norma ini menjadi terlalu kaku dan membatasi kebebasan individu, atau jika norma ini digunakan untuk membenarkan perilaku yang tidak adil atau diskriminatif, maka dampaknya dapat menjadi negatif.

C. Aturan yang Mengikat Kehidupan Kebudayaan di Suku Batak Toba – Mangongkal Holi

Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi unik yang dimiliki oleh suku Batak Toba. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat yang dilaksanakan untuk keperluan tertentu yang mengandung nilai, aturan, dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang menganutnya.

1. Norma Sosial

Norma sosial dalam perayaan Mangongkal Holi mencakup tata krama, etika, dan aturan perilaku yang diikuti oleh peserta. Salah satu norma yang sangat penting adalah sikap hormat terhadap sesama peserta, terutama terhadap orangtua dan pemimpin adat. Selain itu, adat istiadat dalam upacara perayaan juga diatur oleh norma yang ketat, seperti urutan acara dan penggunaan bahasa Batak yang benar.

2. Norma Agama dan Ritual

Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan suku Batak Toba-Mangongkal Holi. Mereka menganut agama Kristen dan menjalani berbagai ritual dan upacara keagamaan. Norma-norma ini mengatur bagaimana mereka beribadah dan berpartisipasi dalam ritual keagamaan seperti ibadah gereja, pernikahan adat, dan pemakaman adat. Norma ini juga memainkan peran dalam pemeliharaan nilai-nilai moral dan etika dalam komunitas.

3. Identitas Budaya

Perayaan Mangongkal Holi juga berfungsi untuk memperkuat identitas budaya Suku Batak Toba. Norma-norma ini membantu menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah suku ini kepada generasi muda. Selama perayaan, pemakaian pakaian adat dan pertunjukan seni tradisional merupakan contoh konkret dari bagaimana norma-norma ini membentuk identitas budaya.

4. Pelestarian Lingkungan

Selain norma sosial dan identitas budaya, perayaan Mangongkal Holi juga mencerminkan norma-norma yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Upacara ini sering melibatkan tindakan penyelamatan hutan dan sumber daya alam yang diatur oleh norma adat. Ini mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi.

5. Keselarasan Dengan Alam

Mangongkal Holi dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan keselarasan dengan alam. Dalam tradisi ini, tulang belulang yang digali kembali dan dipindahkan ke tempat yang baru dianggap sebagai bagian dari alam yang harus dihormati.

Keselarasan dengan alam dalam konteks Mangongkal Holi dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Menghormati alam:

Dalam Mangongkal Holi, tulang belulang yang digali kembali dan dipindahkan ke tempat yang baru dianggap sebagai bagian dari alam yang harus dihormati. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba menghargai alam dan menjaga keselarasan dengan alam.

➤ Menghormati leluhur:

Mangongkal Holi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dalam tradisi ini, masyarakat Batak Toba meminta agar leluhur mereka memberikan berkat dan perlindungan. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba menghormati leluhur dan menjaga keselarasan dengan alam melalui penghormatan terhadap leluhur.

➤ Menghargai keberagaman:

Masyarakat Batak Toba hidup dalam kebersamaan dan saling membantu satu sama lain, meskipun terdapat perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba menghargai keberagaman dan menjaga keselarasan dengan alam melalui saling menghormati dan saling membantu.

➤ **Menghargai tradisi:**

Mangongkal Holi juga menjadi sumber belajar sejarah lokal bagi masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini agar tidak hilang ditelan zaman. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba menghargai tradisi dan menjaga keselarasan dengan alam melalui melestarikan tradisi.

➤ **Menghargai lingkungan:**

Masyarakat Batak Toba dapat menerapkan nilai-nilai keselarasan dengan alam dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kelestarian lingkungan, menghormati alam, dan hidup secara seimbang dengan alam. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba menghargai lingkungan dan menjaga keselarasan dengan alam melalui menjaga kelestarian lingkungan.

6. Kesatuan dan Solidaritas

Mangongkal Holi juga menunjukkan bagaimana solidaritas mekanik hadir dan terjadi dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batak Toba hidup dalam kebersamaan dan saling membantu satu sama lain. Dalam analisis mangongkal holi, terdapat penjelasan tentang kesatuan dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba. Tradisi ini memiliki makna simbolik dan makna komunikasi non-verbal yang mendalam, yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di antara individu, kelompok, dan seluruh masyarakat suku Batak Toba.

Solidaritas menjadi elemen penting dalam pelaksanaan mangongkal holi, yang dapat mempersatukan individu, kelompok, dan seluruh masyarakat suku Batak Toba. Solidaritas ini terlihat dalam asas kekeluargaan dalihan na tolu, yang merupakan konsep tungku berkaki tiga. Seluruh keturunan leluhur saling bekerja sama dalam pelaksanaan tradisi ini.

7. Penghormatan Terhadap Leluhur

Mangongkal Holi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dalam tradisi ini, masyarakat Batak Toba meminta agar diberi kejayaan, kesehatan, dan kekayaan kepada leluhur yang termasuk dalam penyembahan berhala. Mangongkal Holi adalah tradisi unik dalam ajaran agama Kristen Protestan yang dilakukan oleh suku Batak Toba sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka.

Tradisi ini termasuk dalam penyembahan berhala sebelum masuknya agama Kristen Protestan. Mangongkal Holi memiliki banyak nilai kearifan yang terkandung di dalamnya. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, tradisi ini juga memiliki makna simbolik dan komunikasi non-verbal yang penting bagi masyarakat Batak Toba. Pelaksanaan Mangongkal Holi cenderung menelan biaya besar dan waktu yang lama, namun tradisi ini memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat suku Batak Toba dan keturunannya. Seluruh keturunan leluhur saling bekerja sama, tolong-menolong, dan bersatu dalam pelaksanaan tradisi ini.

8. Pentingnya Menjaga dan Melestarikan Tradisi

Mangongkal Holi juga menjadi sumber belajar sejarah lokal bagi masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini agar tidak hilang ditelan zaman. Tradisi Mangongkal Holi, yang merupakan bagian dari budaya Suku Batak Toba, memiliki beberapa nilai penting yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi ini:

➤ **Penghormatan kepada leluhur:**

Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi upacara adat yang dilakukan untuk menggali makam orang yang sudah lama meninggal, mengambil tulang-belulanganya, dan memindahkannya ke tempat yang baru. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, generasi muda dapat terus menghormati dan mengenang leluhur mereka.

➤ **Pentingnya silsilah keluarga:**

Selain memiliki nilai religius, Mangongkal Holi juga merupakan bagian dari upaya menjaga silsilah keluarga. Dengan mengumpulkan tulang-belulang leluhur dalam satu tempat, tradisi ini membantu generasi muda untuk lebih memahami dan mengenal silsilah keluarga mereka.

➤ **Penguatan solidaritas, stabilitas, dan kohesi sosial:**

Tradisi Mangongkal Holi memainkan fungsi yang penting dalam menjaga solidaritas, stabilitas, dan kohesi sosial secara kolektif dalam suku Batak Toba. Dengan melibatkan seluruh keluarga besar dan tetangga kampung, tradisi ini menjadi wadah untuk membahagiakan orang tua serta tempat berkumpulnya semua generasi marga. Melalui tradisi ini, anggota masyarakat dapat saling mengenal satu sama lain memperkuat hubungan sosial, dan mempererat ikatan keluarga.

➤ **Pentingnya pendidikan budaya:**

Mangongkal Holi juga merupakan sarana edukasi adat Batak. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan sejarah lokal mereka. Hal ini penting untuk mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat.

➤ **Simbol tingginya martabat keluarga:**

Tradisi Mangongkal Holi dipercaya sebagai simbol dari tingginya martabat sebuah keluarga di Batak. Dengan melibatkan seluruh keluarga besar dan tetangga kampung, tradisi ini menunjukkan kekayaan dan kehormatan keluarga yang melaksanakannya. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, keluarga dapat mempertahankan dan meningkatkan martabat mereka dalam masyarakat.

D. Kaitan Hukum Adat dan Sensory Ethnography dalam Kasus Mangongkal Holi

➤ **Sensory Ethnography**

Sensory Ethnography adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami bagaimana budaya dan kebudayaan suatu komunitas dengan mengeksplorasi pengalaman sensoris seseorang masyarakat dalam konteks nyata. Dalam konteks hukum adat Batak, Sensory Ethnography dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum adat diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat setempat melalui penggunaan indra mereka.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penerapan Sensory Ethnography dalam konteks hukum adat Batak:

1. ***Pengamatan langsung:*** Peneliti Sensory Ethnography dapat merekam proses perundingan atau mediasi antara kedua belah pihak yang terlibat. Mereka dapat mengamati tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahkan aroma ruang pertemuan.
2. ***Mengungkap nilai-nilai keadilan:*** Analisis Sensory Ethnography pada kasus ini dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai keadilan, keterlibatan komunitas, dan kekuatan tradisional terpancar melalui penggunaan indra. Misalnya, pengamatan terhadap bagaimana keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam suasana ritual, suara lonceng yang digunakan sebagai simbol resmi penyelesaian, atau bahkan sensasi aroma kopi yang disajikan selama proses mediasi, semuanya dapat memberikan wawasan tentang cara hukum adat Batak dipahami dan dijalankan secara sensoris.
3. ***Mengintegrasikan metode penelitian:*** Sensory Ethnography dapat diintegrasikan dengan metode penelitian lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat tentang budaya dan kebudayaan suatu komunitas. Misalnya, peneliti dapat mengkombinasikan Sensory Ethnography dengan teknik pengamatan perilaku, pengamatan jarak jauh, atau pengamatan antropologi visual untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif tentang hukum adat Batak dan bagaimana mereka diimplementasikan oleh masyarakat.

Dalam konteks hukum adat Batak, penerapan Sensory Ethnography dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat Batak dipahami dan dijalankan oleh masyarakat setempat melalui penggunaan indra mereka. Dengan menggali aspek-aspek penting dari kebudayaan dan budaya lokal, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum adat Batak berfungsi dalam konteks nyata dan mengarah ke kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

➤ **Kaitan Hukum Adat dengan Sensory Ethnography**

Kasus Mangongkal Holi melibatkan pertikaian terkait klaim atas tanah adat yang menjadi sengketa antara suku di Kalimantan Barat. Sensory Ethnography, atau etnografi sensorik, merupakan pendekatan penelitian yang menekankan penggunaan sensori manusia, seperti pengalaman indra, persepsi, dan interaksi sensorik dalam memahami dan merekam budaya serta pengalaman hidup.

Kaitannya terletak pada bagaimana Sensory Ethnography memungkinkan peneliti untuk menangkap lebih dari sekadar data visual atau verbal. Dalam kasus seperti Mangongkal Holi, pendekatan ini dapat membantu merekam tidak hanya narasi verbal tetapi juga pengalaman sensorik dan persepsi yang terkait dengan klaim tanah adat. Misalnya, melalui pengamatan langsung atau penggunaan teknologi sensorik untuk merekam bagaimana orang-orang merasakan, menggunakan ruang, atau merespons elemen lingkungan yang berperan dalam klaim atas tanah adat.

Pendekatan Sensory Ethnography dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan mengalami konflik terkait tanah adat, yang mungkin tidak terungkap melalui pendekatan konvensional. Ini dapat melibatkan data audio-visual, perasaan, suara, tekstur, dan pengalaman indra lainnya yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang konflik dan kesepakatan yang mungkin terkait dengan hukum adat dalam kasus seperti Mangongkal Holi.

Dalam kasus Mangongkal Holi, pendekatan sensory ethnography dapat diterapkan dengan berbagai cara untuk memahami konflik terkait tanah adat secara lebih mendalam. Beberapa cara penerapannya dapat melibatkan:

1. *Penggunaan Teknologi Audio-Visual:*

Pendekatan ini melibatkan penggunaan kamera, rekaman audio, atau bahkan teknologi seperti sensor suara untuk merekam percakapan, musik, atau ritual yang berkaitan dengan klaim tanah adat. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana identitas suku, kepercayaan, dan ritual berkaitan dengan penggunaan dan klaim atas tanah.

2. *Partisipasi Observasional Mendalam:*

Melalui observasi langsung, peneliti menggunakan indra mereka untuk mereka tidak hanya apa yang dilihat atau didengar, tetapi juga bagaimana pengalaman sensorik terlibat dalam klaim tanah adat. Misalnya, bagaimana penggunaan ruang, interaksi fisik, atau bahkan elemen alam yang menjadi bagian penting dari klaim tanah.

3. *Pencatatan Sensorik:*

Fokus pada pencatatan pengalaman sensorik seperti tekstur tanah, aroma, rasa, atau elemen sensorik lainnya yang dapat berperan dalam identifikasi dan klaim atas tanah adat. Ini bisa berarti mencatat bagaimana masyarakat lokal merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan fisik yang menjadi subjek sengketa.

4. *Penggunaan Narasi Sensorik:*

Peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai cerita-cerita atau narasi-narasi yang melibatkan pengalaman sensorik. Ini dapat melibatkan wawancara atau catatan terperinci mengenai bagaimana orang merasakan dan menghubungkan pengalaman mereka dengan tanah adat.

Dengan menerapkan pendekatan sensory ethnography, para peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana pengalaman sensorik, identitas budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya memengaruhi klaim dan konflik terkait tanah adat di kasus Mangongkal Holi.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi Mangongkal Holi suku Batak Toba memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai budaya, sejarah lokal, dan hubungan keluarga. Namun, tradisi ini juga memiliki dampak negatif seperti keterbatasan kebebasan individu dan masalah ketergantungan ekonomi. Norma komunitas lokal suku Batak Toba, termasuk hukum adat, memainkan peran dalam mengatur tradisi ini. Metode penelitian seperti Sensory Ethnography dapat membantu memahami implementasi hukum adat dan konflik terkait klaim atas tanah adat, dengan merekam pengalaman sensorik dan persepsi masyarakat terkait konflik tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan tradisi ini agar generasi muda dapat belajar tentang nilai budaya dan sejarah lokal mereka, sambil mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://repository.unja.ac.id/46090/6/full%20Skripsi%20A1A219027.pdf>
<https://media.neliti.com/media/publications/32747-ID-makna-simbolik-upacara-mangongkal-holi-bagi-masyarakat-batak-toba-di-desa-simani.pdf>
<https://www.merdeka.com/sumut/6-fakta-menarik-mangokal-holi-tradisi-pemindahan-tulang-belulang-leluhur-suku-batak.html>
<https://media.neliti.com/media/publications/32747-ID-makna-simbolik-upacara-mangongkal-holi-bagi-masyarakat-batak-toba-di-desa-simani.pdf>
<https://repository.unja.ac.id/46090/6/full%20Skripsi%20A1A219027.pdf>
https://www.academia.edu/41667145/Sensory_Ethnography_Lab_FFD
https://www.researchgate.net/publication/331950440_SAGE_Encyclopaedia_entry-Chapter_'Sensory_Ethnography'_Chapter_Sensory_Ethnography
https://www.researchgate.net/publication/229884081_Sensory_ethnography_in_consumer_research
- J.C. Vergouwen. THE SOCIAL ORGANISATION AND CUSTOMARY LAW OF THE TOBA-BATAK OF NORTHERN SUMATRA.1964